

Бетоннинг конструктив хусусиятларини моделлаштириш.

Раззоқов С.Р. тех., ф.д. профессор, Самарқанд, Самарқанд давлат архитектура –курулиш институти

Шодиев С.Ф. магистрант. , Самарқанд, Самарқанд давлат архитектура –курулиш институти. Sayf13sss@gmail.com

Аннотатсия: Конструкцияларни ишлаб чиқишга қўлланиладиган бетоннинг таркиби унинг мустаҳкамлиги ва деформатив хусусиятига тасир кўрсатувчи асосий омил ҳисобланади. Бу масалани моделлаштириш учун бетон қотишида ҳосил бўладиган физик-кимёвий жараённи кўриб чиқамиз. Бетон таркиби цемент, сув, кум ва шагалдан иборат. Сув цемент билан кимёвий реакцияга киришиб ва ёпишқоқ бир масса ҳосил қилади. Бетон қориш-масини аралаштириш натижасида сувда эриган цемент гель кристаллари кум - шагал кристалларини бирлаштиради.

Калит сўзлар: темир бетон, конструкция, цемент, технология, стропила тўсин, деформатсия,

Темир бетон конструкциялар ишлаб чиқариш заводларида конструк-циялар ишлаб чиқилладиган бетонларга асосан минимал миқдорда семент сарфқилиниб технологик жараён учун қулай таркибли бетонлардан фой-даланиш талаби қуйилади.

Бу ҳолатда бетоннинг бир қатор физик хусусиятлари, музлашга бардош-лиги, сув ўтказмаслиги ва бошқа кўрсаткичлари таъминланади деб қара-лади.

Тадқиқот объекти учун қўлланиладиган конструкциямиз оралиғи 18 м ли икки нишабли панжарасимон тўсинни таёрлашда типик лойиҳа ТП серияси 1.462.1-3/89 асосида Б 30 синфли бетон ишлатилади.[1]

Конструкцияларни ишлаб чиқишга қўлланиладиган бетоннинг таркиби унинг мустаҳкамлиги ва деформатив хусусиятига тасир кўрсатувчи асосий омил ҳисобланади. Бу масалани моделлаштириш учун бетон қотишида ҳосил бўладиган физик-кимёвий жараённи кўриб чиқамиз. Бетон таркиби цемент, сув, кум ва шагалдан иборат. Сув цемент билан кимёвий реакцияга киришиб ва ёпишқоқ бир масса ҳосил қилади. Бетон қориш-масини аралаштириш натижасида сувда эриган цемент гель кристаллари кум - шагал кристалларини бирлаштиради. Қотаётган гель

эриган цемент, кум - шагал кристаллари билан ўзаро бирикиб монолит қаттиқ бетонга айланади. Ўтказилган тадқиқотларга мувофиқ бегон қоришмаси тайёрлашдаги сув миқдори бетон таркиби ва мустаҳкамлигига таъсир этувчи асосий омил бўлиб ҳисобланади. Сувни цемент билан кимёвий бирикиши учун $W/C = 0,2$ бўлиши етарли, бунда W/C - сув миқдорини цемент миқдорига нисбати. Аммо, бетон қоришмасини технологик жараёнларда ҳаракатчанроқ бўлиши ва юзага яхши ётиши учун сув меъеридан кўпроқ қўйилади. яъни $W/C = 0.5 - 0.6$ ҳаракатчан қоришма; $W/C = 0.3-0,4$ қаттиқ қоришма юқори мустаҳкамли бетонларни тайёрлашда ишлатилади. Бетон таркибидаги ортикча сув қотиш жараёнида буғланади ва бетон танасига пуфакчалар ва капилляр ҳосил қилади бу ғоваклар сув ёки ҳаво билан тўлган бўлади. Бетон таркибини моделлаштириш назариясига мувофиқ бу ўз навбатида бетоннинг сифатига таъсир қилиб мустаҳкамлигини камайтиради ва деформациясини оширади. Цемент тош ғовакларнинг умумий ҳажми 25-40% ни ташкил этади нормал шароитда қотганда W/C камайиши билан цемент тошдаги ғоваклар ҳам камаяди. Натижада юқори мустаҳкам бетонлар тайёрланади. Шунинг учун темирбетон ишлаб чиқарадиган корхоналарда асосан қаттиқ бетон қоришмасидан фойдаланилади (жадвал 1)

Шундай қилиб бетон таркибий модели кум ва шагалдан ҳамда цемент тошидан фазовий панжара қуринишида ташкил бўлган ва кимёвий жиҳатдан боғланмаган сув, сув буғи ҳамда ҳаводан иборат бўлади. Физик жиҳатдан бетоннинг модели 3 фазадан, яъни қаттиқ, суюқ ва газ қўринишдаги материал сифатида тасаввур этилади. Цемент тошининг таркибий модели ҳам бир хилда эмас, яъни бутун қоришмани ташкил этувчи қайишқоқ кристалл ўсимталардан ва ёпишқоқ масса гелдан иборат. Цемент тошининг эластик ва ёпишқоқлик ҳолати унинг эластик ва пластик хусусиятларига ажратади. Бу хусусият бетонни юк остида ва уни ташқи муҳит билан бўлган таъсирида яққол намоён бўлади. Бундан кўринадики бир жинсли бўлмаган жисмда Ташқи кучлар (ташқи юк. атроф муҳит сабаб) таъсирида бетон модели мураккаб ички кучланиш ҳолатида бўлади.

Ҳозирги вақтда қўлланилаётган бетон мустаҳкамлик назариясида унинг таркиби (структураси) эътиборга олинмайди. Бетоннинг мустаҳкамлиги унинг 28 суткалик бетонлар қоришмасининг мустаҳкамлик ва эластиклик моделиниг

характеристикалари[2]

жадвал 1

Бетон қоришма нўмери	Масса бу-йича бетон қоришмаси С, Ц, Қ, Т	Семент сарфи кг	Вискозимерт бўйича бикирлик. С	Мустаҳкамлик МПа			Еластиклик модули МПа
				$R_k 100$	$R_k 150$	R_b	$E_6 10^{-2}$
I	0.3:1:1,315:1,355	600	40.5	103.3	97	80.0	424.3
II	0.31:1:0,782:2.848	500	55	90.	87.6	71.0	448.8
I	0.3:1:2,625:2,150	400	101	73.9	63.9	53.5	409.7
2	0,4:1:2,375:2,150	400	27	64.9	57.8	48.0	406.8
3	0,5:1:2,125:2,150	400	22	35.8	34.8	26.4	344.4
4	0,3:1:1,400:3,425	400	81	77.4	71.8	57.6	439.9
5	0,4:1;1,150:3,425	400	30	70.4	64.3	54.0	428.1
6	0.5:1:0.900:3.425	400	18	44.2	40.4	33.0	346.7

таркибига боғлиқлиги масаласи Ф.А. Мелник, Р.К. Мамажонов, С.Р. Раззоқов, Э.Клеблеев, Х.К. Камбаровларнинг тадқиқотларида ўз ечимини топган. Бу Масаланинг ечими Марказий Осиё иқлим шароити тайёрланадиган ва шу шароитда ишлатиладиган бетонлар учун жуда муҳим аҳамият касб этади. Чунки бетон курук, иссиқ иқлим шароитида иссиқлик ва намликни доимий равишда ўзгариб туриши натижасида (ташқи куч таъсиридан ташқари) қўшимча ички кучлар таъсирида кучланиш ҳолатида бўлади. Бу ҳолат конструкцияни ҳисоблаш ва лойиҳалаш таёрлаш ишларида эътиборга олинади Шу заводларда бетоннинг мустаҳкамлиги ва деформацияси ҳақидаги маълумот фақат бетон намуналарини синаш натижалари орқали аниқланади. Бунда бетоннинг физик ва механик хоссаларининг ўртача ва 95% ишончлилиги қийматлари аниқланади ва улар темирбетон конструкцияларни лойиҳалаш учун асос қилиб олинган. [3]

2.1.1 Бетоннинг мустаҳкамлиги.

Натуравий 18 метрли темир бетон 3 БДР 18-5А ШВ- II маркали стропила тўсини чиқариш ва узатиш мустаҳкамлиги, бетоннинг мустаҳкамлиги бетоннинг энг муҳум характеристикаларидан бири бўлиб, бу унинг сиқилишдаги мустаҳкамлигидир. Яқин йилларгача эталон сифатида бетоннинг сиқилишдаги мустаҳкамлигини ифодаловчи бетоннинг маркаси деган кўрсаткич қабул қилинган эди. Ҳозирги кунда эса бетоннинг

синфи деган ибора ишлатилади. Бетоннинг синфи билан маркаси уртасидаги фарк қабул қилинадиган қаршилик миқдорининг таъминланиши билан ифодаланади.

Бетоннинг маркаси учун қаршиликнинг таъминланиши 50 фоизни ташкил этади (қаршиликнинг ўртача статистик миқдори), бетоннинг синфи учун эса бу кўрсаткич 95 фоизни ташкил қилади. Бунинг учун сиқилаётган бетон намунада бузилиш ҳолатини кўриб чиқамиз. Бу ғайри табиий туйилиши мумкин, лекин бузилиш чўзиш чоғида мустаҳкамлик захирасини тугаши билан боғлиқ, сиқиш билан эмас. Чўзишдаги мустаҳкамлик факат унинг кўндаланг йўналишидаги кесим юзасига боғлиқ бетондаги ҳар бир ғовак ва бўшлиқ бир хил материалдаги тетпик сифатида қаралиши мумкин, яъни унинг атрофида кучланиш пайдо бўлади. Куч таъсирига перпендикуляр равишда деформация юзага келади, шу асосда ён атрофга йуналган кенгайиш кучланиши пайдо бўлади. Айнан ана шу куч майдони сиқилаётган элемент тақдирини ҳал қилади, дастлаб ички микросриклар пайдо булади, улар босимни ортиши билан қўшилиши натижасида кўзга кўринадиган ёриқлар ҳосил қилади ва оқибатда бетон наъмуна бузулади.[5]

Темирбетон конструкцияларда бетон асосан сиқилишдаги кучланишни қабул қилиш учун ишлатилади. Шунинг учун бетоннинг мустаҳкамлиги ва деформатив хусусияти унинг ўқи буйлаб сиқилишдаги мустаҳкамлиги қабул қилинган. Қолган мустаҳкамликлари (чўзилишга, маҳаллий сиқилишга, кесилишга) ва деформация модули бетоннинг сиқилишига боғлиқ ва тажрибалар асосида олинган коэффицентлар ёрдамида эмпирик формула билан ҳисобланилади.[6]

АДАБИЁТЛАР

1. Abdurashidov K.S., Xabilov V.A., To'ychiyev N.J., Raximboyev A.G. Qurilish mexanikasi. — T., 2000.
2. Анализ причин аварий и повреждений строительных конструкций. М.: «Стройиздат», 1973.
3. *Asqarov B.* Qurilish konstruksiyalari. T., 1995.
4. Атлас деревянных конструкций. Г.Гётц и др., пер. с нем. - М.: «Стройиздат», 1985.
5. *Буга П.Г.* Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания. — М.

«Высшая школа», 1987.

6. *Qambarov X.U.* Turar-joybinolarining konstruktiv elementlari. (O'quv qo'llanma.) T., «O'qituvchi», 1992.